

APPROCHE DISCURSIVE DE LA TERMINOLOGIE EUROPÉENNE ET NATIONALE

Goulnora Barotova

L'université d'Etat des langues du Monde d'Ouzbékistan,
2-ème année au master

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110079>

Abstrait. L'article, basé sur une approche cognitive, examine le vocabulaire international dans le cadre de la terminologie industrielle. Sur la base des terminologies ouzbèkes, anglaises, allemandes, espagnoles et françaises du transport ferroviaire, des unités internationales de vocabulaire spécial sont identifiées. Une attention particulière est accordée à l'analyse comparative des termes industriels internationaux ouzbeks et anglais en termes de contenu. Le général et le spécifique de l'image linguistique professionnelle du monde sont déterminés. De l'analyse, il résulte que la présence d'internationalismes dans un vocabulaire spécial peut servir de confirmation du caractère commun de certains processus cognitifs.

Mots clés : terme international, terminologie industrielle, image linguistique professionnelle du monde, définition.

INTRODUCTION

Les termes internationaux présentent un intérêt significatif pour l'étude de la terminologie industrielle, basée sur l'anthropocentrisme, car de nombreux traits distinctifs de l'image linguistique professionnelle du monde, de la pensée professionnelle nationale d'une personne et de la formation d'une personnalité linguistique professionnelle leur sont associés.

MATÉRIAUX ET MÉTHODES

Les AA Reformatsky a souligné que la nature « de personne » des bases gréco-latines offre la possibilité d'une unité sémantique et de formation des mots de la terminologie européenne internationale tout en respectant les spécificités nationales de la conception grammaticale, dérivative et phonétique de la terminologie internationale [1].

Dans le même temps, il est noté dans la littérature que les termes internationaux ne reçoivent pas toujours une interprétation sans ambiguïté dans les différentes terminologies nationales. Ainsi, par exemple, les mots ouzbeks et anglais auditoriya / audience ; millat / nation ont une portée sémantique différente [2].

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Coïncidant formellement dans les langues russe et anglaise, les mots data / date ont des significations différentes : en anglais, c'est « data », et en russe, c'est

« date » (« l'heure calendaire d'un événement », « une marque indiquant l'heure (année, mois, jour) d'écriture de quelque chose' [3]).

La question de l'équivalence sémantique d'unités de vocabulaire spécial de différentes langues, de forme similaire, est résolue principalement en s'appuyant sur le critère de caractère définitif.

Dans l'étude de la terminologie industrielle européenne du transport ferroviaire, nous avons identifié les unités internationales faisant partie du vocabulaire particulier de cette activité humaine professionnelle, en utilisant les sources lexicographiques disponibles en russe, anglais, allemand, espagnol et français. Des exemples de termes identifiés à la suite de l'analyse sont présentés dans le tableau. 1.

Tableau 1

Exemples de termes ferroviaires internationaux en anglais, français, espagnol, allemand et russe

<i>Anglais</i>	<i>Français</i>	<i>Espagnol</i>	<i>Allemand</i>	<i>Russe</i>
line	ligne	linea	Linie	линия
zone	zone	zona	Zone	зона
dispatcher	dispatcher	dispatcher	Dispatcher	диспетчер
transit	transit	transito	Transit	транзит
container	container	container	Container	контейнер
distance	distance	distancia	Distanz	дистанция
wagon	wagon	vagon	Wagen	вагон
blocking	blocage	bloqueo	Blockung	блокировка
banquette	banquette	banqueta	Bankett	банкет
distance	distance	distancia	Distanz	дистанция
terminal	terminal	terminal	Terminal	терминал

Comme vous pouvez le constater, les unités internationales ci-dessus sont représentées de manière cohérente dans les cinq terminologies du transport ferroviaire.

Nous avons soumis les termes qui coïncidaient en termes d'expression à une analyse comparative approfondie en termes de contenu basée sur le critère de définition. L'étude du matériel a montré que la grande majorité des internationalismes reçoivent un sens sans ambiguïté dans différentes langues et appartiennent donc à un vocabulaire équivalent.

Par exemple, le terme conteneur dans la tradition ferroviaire anglaise est défini comme « une unité structurelle indépendante, ouverte ou entièrement fermée,

conçue pour le transport intermodal de marchandises. Un grand pourcentage de conteneurs intermodaux sont conçus avec des raccords d'angle standard pour une fixation positive des remorques routières, des wagons ou des navires océaniques, facilitant ainsi les échanges entre les transporteurs dans le commerce international » [4].

On retrouve une interprétation similaire du terme Konteyner dans l'encyclopédie du transport ferroviaire : un conteneur est « une unité de matériel de transport réutilisable (pendant une durée de vie déterminée), ayant une conception qui assure le transport sûr des marchandises par un ou plusieurs modes de transport. transport (sans déchargement intermédiaire), équipé de dispositifs permettant d'accélérer le chargement, le déchargement et le rechargement » [5].

Une compréhension similaire de la grande majorité des termes ferroviaires internationaux est apparemment due au fait que cette activité humaine professionnelle se caractérise par une approche commune de la mise en œuvre du processus de transport et du matériel roulant utilisé.

Les cas de divergences dans la sémantique des unités internationales ont été d'un intérêt significatif pour notre recherche, puisque la spécificité nationale de l'image linguistique professionnelle du monde se manifeste principalement dans le contexte d'une autre image linguistique professionnelle du monde.

L'analyse du plan de contenu des internationalismes a révélé des unités de vocabulaire spécial, identiques dans leur composition morphologique, mais ayant une portée sémantique différente selon les systèmes terminologiques nationaux.

Par exemple, le terme éponyme *дизель*, qui est sans ambiguïté dans la terminologie industrielle russe (« un moteur à combustion interne à allumage par compression installé sur une locomotive diesel » [4]), a deux significations en anglais :

- « 1. Moteur à allumage par compression installé sur la locomotive ;
2. Une locomotive ferroviaire dans laquelle le moteur principal est un moteur diesel » [3].

Donnons un autre exemple. L'internationalisme *platform* / *платформа* est polysémantique dans la terminologie ferroviaire anglaise et russe, mais la portée sémantique de ce mot dans ces terminologies ne coïncide pas. Les spécialistes anglophones dans le domaine du transport ferroviaire interprètent ce terme comme : 1. une surface plane construite à un niveau plus élevé que la voie dans une gare où attendent les voyageurs ; 2. une gare, généralement dotée de

personnel, d'une longueur suffisante pour accueillir un petit train [4]. Dans la terminologie industrielle russe, la plate-forme internationaliste n'a pas seulement des significations similaires : 1. « une élévation, une plate-forme pour l'embarquement des passagers » ; 2. « petite gare ferroviaire », mais aussi une signification introuvable dans l'unité anglaise : « un wagon ouvert avec des côtés bas pour le transport de marchandises ».

Une analyse comparative des définitions scientifiques des termes distance / дистанция / masofa indique que ces unités internationales ne sont pas équivalentes. Les spécialistes anglophones dans le domaine du transport ferroviaire interprètent ce terme comme « distance », et parmi les cheminots russes, le mot distance est associé au concept d'unité structurelle administrative et technique sur le chemin de fer.

L'étude du matériel a montré qu'un terme international tel que wagon / вагон / wagon ne reçoit pas de signification univoque dans les différentes terminologies nationales. Si les cheminots russes l'utilisent pour désigner n'importe quel wagon d'un train, alors pour les Britanniques, il s'agit d'un type de transport spécifique, à savoir un wagon de marchandises (« terme générique pour tout véhicule de fret »). Une compréhension similaire de ce terme à celle britannique est également caractéristique de la terminologie ferroviaire française. Les spécialistes allemands du transport ferroviaire, tout comme les Russes et les Ouzbeks, comprennent par wagon tout wagon d'un train. De ce qui précède, il s'ensuit que la conscience professionnelle des différents groupes ethniques reflète le même sujet de différentes manières, ce qui fixe le plan de contenu du terme.

Il convient de souligner que dans la terminologie nationale de tout domaine de connaissance, chaque unité du vocabulaire international passe par son propre chemin de développement sémantique, qui est dû aux spécificités du système lexical-sémantique d'une langue donnée et à l'image linguistique professionnelle du monde des spécialistes parlant une langue donnée. Les différences dans la compréhension des internationalismes dictent la nécessité de clarifier la signification spécifique d'un terme international particulier dans le cadre d'une terminologie donnée, puisque « les internationalismes peuvent agir à la fois comme de « vrais amis du traducteur » et comme de « faux amis du traducteur » [3].

Les différences dans l'image linguistique professionnelle du monde des spécialistes parlant différentes langues nationales peuvent se manifester non seulement en termes de contenu, c'est-à-dire dans la compréhension des unités

internationales, mais aussi en termes d'expression, lorsqu'au lieu de l'internationalisme attendu dans l'un ou l'autre Dans une autre terminologie nationale, le terme national est utilisé. Avec l'équivalence de contenu, seule l'expression formelle change.

Des exemples de ces termes sont donnés dans le tableau. 2.

Tableau 2

Exemples de termes ferroviaires internationaux et nationaux en anglais, français, espagnol, allemand et russe

<i>Anglais</i>	<i>Français</i>	<i>Espagnol</i>	<i>Allemand</i>	<i>Russe</i>
rail	rail	riel	<i>Schiene</i>	рельс
ballast	ballast	balasto	<i>Bettung</i>	балласт
berm	berme	berma	<i>Schutzrandstreifen</i>	берма
gravel	gravier	grava	<i>Kies</i>	гравий
semaphore	semaphore	semáforo	<i>Formhauptsignal</i>	семафор
direction	direction	dirección	<i>Richtung</i>	направление
friction	friction	fricción	Friction	трение
traction	traction	tracción	Traktion	тяга
wreck	avarie	averia	Havarie	авария

CONCLUSION

Ainsi, dans la terminologie – et plus largement – dans le langage, comme dans tous les autres domaines et formes de l'activité humaine, l'international ne contredit pas le national, mais s'incarne en lui, « constituant, avec les spécificités nationales, la composante la plus importante ». national".

Il est évident que les unités internationales revêtent une importance particulière pour la communication scientifique entre spécialistes de différents pays dans n'importe quel domaine de l'activité humaine, car elles sont des formes d'expression de concepts généralement reconnues, et la présence d'internationalismes dans un vocabulaire spécial peut servir de confirmation de la point commun de certains processus cognitifs.

Dans le même temps, il convient de prendre en compte le fait que, dans différentes traditions, les internationalismes peuvent recevoir des interprétations ambiguës. Les différences dans l'interprétation des concepts exprimés à l'aide de termes internationaux découlent des particularités de l'image linguistique professionnelle du monde et nécessitent la nécessité de

clarifier le sens spécifique d'un terme particulier au sein d'une terminologie donnée.

Bibliographie:

1. Akulenko V.V. Issues of internationalization of language vocabulary. – Kharkov: Publishing house Kharkov. Univ., 2012. – 214 p.
2. Anisimova A.G. Methodology for translating English terms in the humanities and socio-political sciences: abstract. dis. ... Dr. Philol. Sci. – M.: Moscow State University Publishing House, 2010. – 50 p.
3. Borisova L.I. False friends of the translator. General scientific vocabulary. English language. – M.: NVI-THESAURUS, 2015. – 212 p.
4. Railway transport: Encyclopedia. – M.: Great Russian Encyclopedia, 2014. – 559 p.
5. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language: 70,000 words / Ed. N.Yu. Shvedova. – 23rd ed., rev. – M.: Rus. lang., 2010. – 917 p. – ISBN 5-200-01088-8.

